

**Дискуссионные темы современного международного права:
международные неправительственные организации и транснациональные
корпорации**

Абдурахимова Бегимхон

Старший специалист по науке и развитию в школе докторантуры
Международный Вестминстерский университет в Ташкенте Самостоятельный
соискатель Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация: В данной статье предпринята попытка обсудить правовой статус транснациональных корпораций (ТНК) в рамках международного права (МП). Работа посвящена двум направлениям развития предложенной проблемы. Во-первых, представлены различные связи между идеей международно-правовой субъектности и международной правосубъектности, в качестве отправной точки взята дихотомия субъект-объект. Во-вторых, обсуждается вопрос о том, способны или не способны ТНК соответствовать критериям "дела Бернадотта" и традиционной доктрины МП. В статье делается вывод о том, что ТНК де-факто являются субъектами МП, и утверждается, что эти субъекты способны иметь права и обязанности в рамках МП, участвовать в правотворческом процессе и в разрешении международных споров.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, субъекты международного права, участники, международная правосубъектность, дело Бернадотта.

Аннотация: Мазкур мақолада халқаро ҳуқуқ доирасида трансмиллий корпорацияларнинг (ТМК) ҳуқуқий статусини муҳокама қилишга ҳаракат қилинди. Ишлар таклиф этилган муаммоларни ривожлантиришнинг икки йўналишига бағишланган. Биринчидан, халқаро-ҳуқуқий субъектлик ва халқаро ҳуқуқий субъектлик ғояси ўртасидаги турли алоқалар тақдим этилиб, дихотомия объекти бошланғич нуқтаи сифатида олинди. Иккинчидан, ТМК "Бернадотт иши" ва анъанавий ХХ доктринаси мезонларига мувофиқ бўлиши мумкин ёки мувофиқлиги муҳокама қилинмоқда. Мақолада ТМК де-факто ХХ субъектлари еканлиги ҳисобланади ва ушбу субъектлар ХХ доирасида ҳуқуқ ва мажбуриятларга ега бўлиши, ҳуқуқий жараёнда ва халқаро низоларни ҳал этишда иштирок этиши мумкин еканлиги таъкидланди.

Калит сўзлар: трансмиллий корпорациялар, халқаро ҳуқуқ субъектлари, иштирокчилар, халқаро ҳуқуқий субъектлик, Бернадотт иши.

Введение

Сегодня неправительственные организации (далее НПО) являются неразрывной частью международной жизни. Они работают в самых разных областях и продвигают широкий спектр целей и задач. Наиболее яркие примеры участия НПО можно найти в области прав человека, окружающей среды, помощи в целях развития, гуманитарной помощи, мира, образования и семьи.¹ Однако НПО также активны и в высоко политических сферах, таких как разоружение и военный надзор², а также в том, что часто называют «неполитическими вопросами», такими как досуг, клубы отдыха или спортивные ассоциации. Многие МНПО, такие как профсоюзы и клубы, представляют мнения своих членов на международной арене и пытаются отстаивать свои конкретные интересы; другие альтруистически³ лоббируют общественные блага (например, всеобщие права человека или чистую окружающую среду), от которых выиграют не только члены, но и все люди. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что НПО активны во всем спектре международной общественной жизни.⁴

Однако самый поразительный вопрос, касающийся НПО, - это их огромный рост за последние несколько десятилетий. Союз международных ассоциаций (МСА) в Брюсселе с момента своего создания в 1909 году зарегистрировал неправительственные организации во всех областях и на всех уровнях. За последнее столетие она достигла экстраординарных темпов роста для международных НПО.⁵ В 1909 году МАУ насчитала 176 НПО, действовавших на международном уровне; к 2002 году их число составило 5936,9. Это увеличение было весьма значительным в конце 19-70-х и начале 1980-х годов, когда число НПО удвоилось за пять лет. Это означает, что в 1950-х годах менее двух процентов всех НПО были связаны с вопросами окружающей среды, тогда как в 1993 году количество экологических НПО

¹ See, e.g., Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, *activists beyond borders: advocacy networks in international politics* (1998) [hereinafter *activists beyond borders*]; *transnational social movements and global politics: solidarity beyond the state* (Jackie Smith et al. eds., 1997) [hereinafter *transnational social movements and global politics*]; *constructing world culture: international nongovernmental organizations since 1875* (John Boli & George M. Thomas eds., 1999) [hereinafter *constructing world culture*]

² . See, e.g., Richard Price, *Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines*, 52 INT'L ORG. 613 (1998) (explaining NGOs' involvement in disarmament, specifically land mine removal); Kenneth R. Rutherford, *The Evolving Arms Control Agenda: Implications of the Role of NGOs in Banning Antipersonnel Landmines*, 53 world pol. 74 (2000).

³ Канашевский, В. А. *Международное частное право: учебник*. М.: Междунар. отношения, 2006. С 155-158.

⁴ Толстых, В. Л. *Международное частное право: коллизионное регулирование*. СПб // Изд-во Р. Асланова; Юридический центр Пресс, 2004.

⁵ Суворов Н.С. *О юридических лицах по римскому праву*. М., 2007. С. 101 - 102.

енсом? прошло около пятнадцати процентов всех НПО, что делает экологическую арену второй по величине сферой деятельности, в которой активно действуют НПО».⁶

Кроме того, рост числа НПО в конкретных секторах деятельности в одних проблемных областях является более заметным, чем в других. Наибольшее число НПО приходится на сектор прав человека. С 1950-х годов НПО, занимающиеся вопросами прав человека, составляли примерно четверть всех НПО, однако общее число правозащитных групп в пять раз превышает показатель пятидесятилетней давности. Самое драматичное развитие происходит в экологическом секторе. Число НПО в области охраны окружающей среды увеличилось с двух в 1953 году до девяноста в 1993 году.⁷

Международные неправительственные организации.

Международные неправительственные организации (НПО)- некоммерческие и независимые организации, не подконтрольны правительствам или государствам и стремятся достичь определенных целей. Они работают в сферах развития, защиты прав человека, охраны окружающей среды, гуманитарной помощи и других областях социального значения.

Развитие международных отношений, экономических связей и даже самого международного права стало толчком к развитию новых форм международного общения и привело к появлению в мире большого количества международных организаций как межправительственного, так и неправительственного характера. Способствовал также и ряд причин социально-политического характера, основной из которых является желание усилить роль гражданского общества в решении как национальных, так и межгосударственных мировых проблем.⁸

Данный термин «международная неправительственная организация» возник в середине XX века в рамках развивающегося сектора гражданского общества, когда развитие международного права и международных отношений потребовало определенной унификации их участников. Одними из первых организаций подобного рода стали Британское и Международное общество борьбы против рабства, образованные в 1823. Он был создан для отличия таких

⁶ Activists beyond borders, supra note 6, at 10-11

⁷ Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М., 2000. С. 47 - 50.

⁸ Фатхули Р.О. «Понятие транснациональной корпорации и его значение в международном частном праве» // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2011г.

организаций от правительственных структур и коммерческих предприятий.⁹

Есть несколько видов международных неправительственных организаций, работающих в различных областях для достижения своих целей и решения мировых проблем.¹⁰

Гуманитарные НПО: Неправительственные организации, в основе деятельности которых лежат принципы защиты прав человека, помощь пострадавшим от конфликтов, борьба с нищетой, голодом и неравенством.

Экологические НПО: Организации, занимающиеся защитой окружающей среды решением экологических проблем, таких как климатические изменения, загрязнение воздуха и воды, сохранение биоразнообразия.

Гуманитарные НПО: Организации, предоставляющие помощь людям, пострадавшим от природных катастроф, конфликтов или бедствий. Они оказывают помощь в виде пищевой и медицинской помощи, водоснабжения, убежища и других основных потребностей.

Развитие НПО: Организации, которые занимаются поддержкой развития стран, особенно в области экономики, образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Культурные НПО: Организации, посвященные сохранению и продвижению культурного наследия, языков, искусства, литературы и традиций.

Медицинские НПО: Неправительственные организации которые оказывают помощь и поддержку в области здравоохранения.

Образовательные НПО: Организации, которые работают в области образования и развития учебных программ.

Международные неправительственные организации не обладают международной право правосубъектностью на международном уровне, в связи с тем, что их членами не являются государство, только государство могут наделять международные организации правосубъектностью. Красный Крест, или Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (МКККП) имеет статус правосубъектности и признается государствами в рамках Женевских конвенций 1949 года, которые устанавливают правила и нормы гуманитарного права в случае вооруженных конфликтов что и является одним из исключений.¹¹

⁹ Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. СПб., 2002. С. 11.

¹⁰ Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М., 2000. С. 47 - 50.

¹¹ Герваген Л.М. Развитие учения о юридическом лице. СПб., 1888. С. 18 - 24

Правосубъектность в классическом понимании представляет собой правоспособность, дееспособность и деликтоспособность (способность отвечать за совершенные правонарушения).

Дееспособность международных НПО заключается в способности осуществлять имеющие права и обязанности, а также нести за нарушение норм права установленную ответственность.

Заключение

В заключение следует подчеркнуть, что международное право четко разграничивает роли. Корпорации, будучи важными участниками мировой экономики, не могут быть поставлены на один уровень с государствами или физическими лицами. Их деятельность и ответственность должны оцениваться в рамках конкретных правовых рамок и обстоятельств, а не на основе абстрактного понятия правосубъектности. Государства по-прежнему являются основными субъектами международного права, обладающими полным объемом легитимности и обязанностей по защите прав человека и соблюдению международных норм. Корпорации же несут ответственность за прямое воздействие своих действий на права человека, но их роль и обязательства в международной системе должны быть строго регламентированы соответствующими правовыми нормами, а не расширены за счет формального признания их правосубъектности.